

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI**

**ABDULLA QODIRIY NOMIDAGI
JIZZAX DAVLAT PEDAGOGIKA UNIVERSITETI**

**PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
MAKTAB MENEJMENTI KAFEDRASI**

**“TA'LIM MUASSASALARIDA BOSHQARUV JARAYONI VA
O'QUV SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH MUAMMOLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy – amaliy konferensiya materiallari
to'plami**

(2022-yil 6-dekabr)

**Сборник материалов республиканской научно-практической
конференции на тему
«ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ»**

(6 декабря 2022 г.)

**Collection of materials of the republican scientific-practical
conference on the topic
"PROBLEMS OF IMPROVING THE MANAGEMENT PROCESS
AND EDUCATIONAL QUALITY IN EDUCATIONAL
INSTITUTIONS"
(December 6, 2022)**

JIZZAX - 2022

экранный творчество «Волга-ЮНПРЕСС» / под общей редакцией И. В. Жилавской. – Тол. : Изд-во «АТРИУМ 97», 2018. – С. 15-18

TIBBIYOT ELEKTRONIKASI FANINI O‘QITISHNING SAMARADORLIGINI “SINKVEYN” METODINI BILAN OSHIRISH

M.F.Axmadjonov
FarPI “Fizika” Kafedrası assistenti, Farg‘ona.
mexriddinaxmadjonov@gmail.com

Tibbiyot fizikasi yo‘nalishi talabalariga tibbiyot elektronikasi dars mashg‘ulotlarini “Sinkveyn” metodini qo‘llagan holda olib borish ishlab chiqilgan.

Ta’lim jarayonida mazkur metodni qo‘llashdan maqsad o‘quvchilar tomonidan mavzuni puxta o‘zlashtirishga erishish bilan birga ularni teran fikrlash, tahlil qilish, ma’lumotlarni uyg‘unlashtirish hamda mantiqiy tafakkur yuritish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat. [1]

“Sinkveyn” strategiyasi. J.Still, K.Meredit, Ch.Temil tomonidan ishlab chiqilgan “O‘qish va yozish asosida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish dasturi”da har bir talaba va talabalar guruhlarining fikrlash faolligini oshirish, ularda tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish uchun “Sinkveyn” strategiyasini qo‘llash samarali ekanligi aytiladi.

Bu o‘rinda strategiyaning mohiyati bilan tanishib o‘tish maqsadga muvofiqdir.

Sinkveyn (fr. “besh qator” ma’nosini anglatadi) ma’lumotlarni sintezlash (alohida ma’lumotlar asosida yaxlit g‘oyalarni shakllantirish)ga yordam beradigan qofiyasiz she’r bo‘lib, u asosida o‘rganilayotgan mavzu (tushuncha, hodisa, voqea)larga oid ma’lumotlar to‘planadi; har bir o‘quvchi (talaba) ushbu ma’lumot-lar yig‘indisi (qofiyasiz she’r)ni o‘z so‘zlari bilan turli variant yoki nuqtai nazarlar orqali ifodalash imkoniyatiga ega

Sinkveyn tuzish – murakkab g‘oya, sezgi va hissiyotlarni bir necha so‘z orqali yaqqol, yorqin ifodalash malakasi bo‘lib, bu jarayon mavzuni puxtaroq o‘zlashtirish, ma’lumotlarni yaxshiroq anglashga yordam beradi.[2,3]

Metod “Fizioterapiyada ishlatiladiga elektron qurilmalar” mavzusi misolida ko‘rib chiqildi.

Sinkveyn tuzish murakkab jarayon bo‘lib, uni samarali tashkil etish uchun muayyan qoidalarga amal qilish talab etiladi. Odatda, sinkveyn tuzish besh bosqichli harakatlarni tashkil etish orqali amalga oshiriladi:

1-bosqich. Mavzu bir so‘z bilan ifodalanadi (Fizioterapiya)

2-bosqich. Mavzu ikkita sifat bilan ifodalanadi (Qulay, zamonaviy)

3-bosqich. Mavzu doirasida tashkil etiladigan xatti-harakat uchta so‘z bilan ifodalanadi (tahlil qilinadi, o‘rganiladi, fikrlar bildiriladi, umumlashtiriladi)

4-bosqich. Mavzuga nisbatan munosabatni anglatadigan to‘rtta so‘zdan iborat fikr yoziladi (Fizioterapiyada ishlatiladiga elektron qurilmalar)

5-bosqich. Mavzu mohiyatini takrorlovchi, ma’nosi unga yaqin bo‘lgan bitta gap yoziladi (Generatorlar va Stimulyatorlar ishlash prinsipi.)

Sinkveynlar murakkab ma’lumotlarni sintezlashda, talabalarining bilimlarini baholashda va ular tomonidan ijodiy ishlanmalarning taqdim etilishida holatlarda samarali hisoblanadi.[4]

Maskur metod Samarqand davlat tibbiyot universitetining “Tibbiy biologiya” yo‘nalishi talabalarida sinab ko‘rildi. Sinov naqtijalari ushbu metod an’anaviy dars o‘tish uslubiga nisbatan ancha samaradorli ekanligini ko‘rsatdi. Metod yordamida talabalarni muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud g‘oyalarni ma’lumotlarni sintezlash va tahlil qilish qobiliyatlarini oshirishda ijobiy natijaga erishish mumkin.

Xulosa.

“Tibbiyot elektronikasi” fanini an’anaviy o‘qitishda asosan talabalarga bilim berish, ularni o‘qituvchi tomonidan berilgan ma’lumotlarni matnlashtirishga e’tibor qaratilgan, talabalar nafaol,

o‘qituvchi esa faol bo‘lgan bo‘lsa, “Tibbiyot elektronikasi” fanini o‘qitishda innovatsion metodlarni qo‘llash – bu o‘quvchi bilan muloqot qilishning yangi metodlari (uyin texnologiyalari, loyihalash, individual ta’lim), ular bilan hamkorlik pozitsiyasi, ularni bugungi zamon muammolariga jalb etishni taqozo etadi. Innovatsion metodlar – bu talabalarga o‘z imkoniyatlarini namoyon etish metodlaridir. Bu esa o‘quvchining innovatsion fikrlashini, ularda texnologik kompetensiyalarning shakllanishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1.Zaripov L.R. Innovatsion ta’lim sharoitida o‘quvchilarni texnologik tayyorlash // Pedagogika jurnali. 2019 yil. № 5. - B. 92-98.

2.N.Muslimov, M.Usmonboeva,D.Sayfurov, A.To‘raev Innovaçion ta’lim texnologiyalari Toshkent. 2015 y.

3.Mangal S.K., Fundamentals of Educational Technology, Ludhiana: Tandon Publications, 1994.

Nishonaliyev U.N. Ta’lim standartlari va pedagogik innovatsiyalar – T.; Xalq ta’lim, 1999, № 6. 28 – 31 betlar.

4.Kamoliddinov.M, Vaxobjonov.B “Innovatsion pedagogik texnologiyalar”. “Talqin”. Toshkent. 2010.

TA’LIM JARAYONIGA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI RIVOJLANTIRISH OMILLAR

J.S.Raximjonov

Farg‘ona politexnika instituti assistenti,

A.A.Bannobov

Farg‘ona politexnika instituti talabasi, KLT fakulteti SPO 2-21 guruh talabasi

Bugungi kunda jamiyatimizda yangi ijtimoiy munosabatlarning shakllanishi, ta’limning dunyo ta’lim tizimiga integratsiyalashuvi, ta’limda kredit-modul tizimi amaliyoti joriy etilayotganida demokratiyalash va insonparvarlashtirish jarayonlarining rivojlanishi ta’lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarga yangicha yondashuv zarurligini taqozo etmoqda.

«Ta’lim to‘g‘risidagi qonun»da zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy qilish va o‘zlashtirish zarurligi ko‘p marta takrorlanib, ularni oliy o‘quv yurtlariga olib kirish zarurati uqtirilgan.

Olib borilgan tahlillarning ko‘rsatishicha, nega bugungi kunga kelib, zamonaviy pedagogik texnologiyaga qiziqish shunchalik darajada kuchaydi, degan mulohaza tug‘ilishi tabiiy. Jamiyatimizga qanchadan-qancha bilimli va malakali kadrlarni etishtirib kelgan pedagogikaning o‘ziga xos uslublari mavjud. Pedagogik jamoatchilikning aksariyati mana shu yo‘ldan bormoqda, ammo mustaqil va kelajak sari intilayotgan jamiyatga bu yo‘l kutilgan samara bilan xizmat qila olmaydi. Chunki buning zamirida ma’lum sabablar mavjud, ya’ni;

1. Dunyoning eng rivojlangan mamlakatlar qatoridan o‘rin olish uchun, aholining ta’lim darajasini samarali jadallashtirish va uning samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishning zarurligi;

2. Fan-texnika taraqqiyotining yuqori darajada rivojlanganligi natijasida axborotlar tizimi hajmining tobora ko‘payib borayotganligi;

3. Zamonaviy texnika va texnologiyalarni ta’limga tatbiq etish, ta’lim jarayonini kompyuterlashtirish, o‘quv-tarbiya jarayonida axborot texnologiyasi va texnik vositalardan keng foydalanishga erishishi;

4. Talaba va professor-o‘qituvchi faoliyatini to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, o‘qituvchi ta’lim maqsadi va mazmunini puxta bilishi, ta’lim usullari, metodlari va vositalarini yaxshi egallagan bo‘lishi, talabaning qiziqish va intiluvchanligini to‘g‘ri yo‘lga yo‘naltira olishi lozimligi;

<i>J.Q.Qurbonov, M.A.Aynakulov</i> - O‘ZBEKISTONDA MENEJMENT NAZARIYASINING RIVOJLANISH JARAYONI	287
<i>S.A.Ravshanov</i> - O‘ZBEKISTON PSIXOLOGIYASIDA ILMIY MAKTABLARNING PAYDO BO‘LISHI VA SHAKILLANISHI TARIXI	290
<i>S.F.Jumaboyev</i> - ELEKTRON TA’LIM MUHITIDA MENEJMENT TARIXI FANINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI	293
<i>A.A.Sulaymonov, M.Kamolov</i> - KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY VA USLUBIY ASOSLARI	296
<i>N.I.Saidova, N.M.Samijonova</i> - OLIY TA’LIMDA ILG‘OR INOVATSIYALARNI JORIY ETISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI	298
<i>Q.A.Xusanov</i> - OLIY TA’LIMNING XALQAROLASHISHIDA TALABALARNING AKADEMIK MOBILLIGI AHAMIYATI	301
<i>Q.O.Alimova, M.I.Abduxoliqova</i> - TALABALAR BILAN ISHLASH VA ULARNING MEDIA VA AXBOROT SAVODXONLIGINI TA’MINLASH	304
<i>M.F.Axmadjonov</i> - TIBBIYOT ELEKTRONIKASI FANINI O‘QITISHNING SAMARADORLIGINI “SINKVEYN” METODINI BILAN OSHIRISH.....	307
<i>J.S.Raximjonov, A.A.Bannobov</i> - TA’LIM JARAYONIGA INNOVATSION TA’LIM TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNI RIVOJLANTIRISH OMILLAR.....	308
<i>S.U.Usmonov, B.Sh.Sulaymonov</i> - UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA VARIATIV TA'LIMNI JORIY ETISH	311
<i>Q.A.Xusanov</i> - ERKIN IQTISODIY ZONALARNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTIDAGI AHAMIYATI.....	314
<i>P.T. Abduqodirova</i> - BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA ALGORITMIK KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI	315
<i>A.J.Qo'shmurodov, B.F.Botirov</i> - BO‘LAJAK MAKTAB MENEJERLARIDA IQTISODIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI	317
<i>S.Baratova</i> - TA’LIM TIZIMINI DAVLAT TOMONIDAN BOSHQARISH.....	319
<i>J.X.Bobonazarova, S.Baratova</i> - SHAXS VA JAMIYATNI RIVOJLANTIRISHDA TA’LIM TIZIMINING O‘RNI	322
<i>D.B.Botirov, Z.X. Komilova</i> - INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI.....	324
<i>A.R.Mahammatov</i> - UMUMTA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	328